

TEORIA E PRÁTICA: EXPERIÊNCIA A PARTIR DE UM ESTÁGIO NO ENSINO SUPERIOR

THEORY AND PRACTICE: EXPERIENCE FROM AN INTERNSHIP IN HIGHER EDUCATION

TEORÍA Y PRÁCTICA: EXPERIENCIA DE UNAS PRÁCTICAS EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Jhonatas Isac Pereira Nunes Lima¹
Carlos Alberto de Vasconcelos²

Manuscrito submetido em: 12 de fevereiro de 2025.

Revisado em: 11 de abril de 2025.

Aprovado em: 07 de junho de 2025.

Resumo

O Ensino Superior contemporâneo enfrenta mudanças sociais, culturais e tecnológicas, exigindo reflexões constantes sobre as práticas pedagógicas utilizadas na formação docente. Nesse cenário, a disciplina “Estrutura e Funcionamento da Educação Básica” desempenha um papel fundamental na formação inicial de professores, ao tratar da organização, dos fundamentos legais e das práticas pedagógicas que sustentam a educação no Brasil. Diante dessa perspectiva, este texto tem como objetivo compreender o papel da disciplina Estrutura e Funcionamento da Educação Básica na formação inicial de professores. Assim, a pesquisa tem uma abordagem qualitativa, com revisão de literatura e relato de experiência a partir do estágio no ensino superior. Os resultados destacam a importância de incluir nos cursos de licenciatura disciplinas que aprofundem a compreensão da estrutura e do funcionamento do sistema educacional. Essas disciplinas são essenciais para formar profissionais conscientes, críticos e preparados para enfrentar os desafios da prática docente, promovendo uma educação mais inclusiva e democrática.

Palavras-chave: Estágio de docência; Formação do professor; Legislação educacional.

Abstract

Contemporary higher education is facing social, cultural and technological changes, requiring constant reflection on the pedagogical practices used in teacher training. In this scenario, the subject “Structure and Functioning of Basic Education” plays a fundamental role in initial teacher training, as it deals with the organization, legal foundations and pedagogical practices that underpin education in Brazil. From this perspective, this text aims to understand the role of the subject Structure and Functioning of Basic Education in initial teacher training. Thus, the research has a qualitative approach, with a literature review and an experience report from the internship in higher education. The results highlight the importance of including subjects in degree courses that deepen understanding of the structure and functioning of the education system. These subjects are essential for training professionals who are aware, critical and prepared to face the challenges of teaching practice, promoting a more inclusive and democratic education.

¹ Mestrando em Educação e graduado em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação de Professores e Tecnologias da Informação e Comunicação.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0478-3324> Contato: jhonatasisac1997@gmail.com

² Doutor em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe, com Pós-doutorado em Educação Contemporânea pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação de Professores e Tecnologias da Informação e Comunicação.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9049-5294> Contato: grupo.foptic@gmail.com

Keywords: Teaching internship; Teacher training; Educational legislation.

Resumen

La enseñanza superior contemporánea se enfrenta a cambios sociales, culturales y tecnológicos que exigen una reflexión constante sobre las prácticas pedagógicas utilizadas en la formación de profesores. En este escenario, la asignatura «Estructura y Funcionamiento de la Educación Básica» desempeña un papel fundamental en la formación inicial de profesores, al abordar la organización, los fundamentos jurídicos y las prácticas pedagógicas que sustentan la educación en Brasil. Desde esta perspectiva, este texto pretende comprender el papel de la asignatura Estructura y Funcionamiento de la Educación Básica en la formación inicial de profesores. La investigación tiene un abordaje cualitativo, con revisión bibliográfica y relato de experiencia a partir de una pasantía en la enseñanza superior. Los resultados destacan la importancia de incluir en los programas de grado asignaturas que profundicen en el conocimiento de la estructura y funcionamiento del sistema educativo. Estas asignaturas son esenciales para formar profesionales conscientes, críticos y preparados para afrontar los retos de la práctica docente, promoviendo una educación más inclusiva y democrática.

Palabras clave: Prácticas docentes; Formación del profesorado; Legislación educativa.

Introdução

Os professores do Ensino Superior têm lidado com desafios frequentes resultantes de transformações socioculturais e tecnológicas, exigindo uma análise contínua sobre as metodologias e práticas pedagógicas aplicadas nesse nível de ensino-aprendizagem. Nesse cenário, a disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica” desempenha um papel essencial tanto no aprimoramento dos processos de ensino quanto na formação de novos professores, levando em consideração as dinâmicas e complexidades da sociedade contemporânea.

No Ensino Superior, assim como em outros níveis de ensino, a educação vai além da mera transmissão de conhecimentos, devendo promover vivências que incentivem o pensamento crítico, a criatividade e a habilidade de solucionar problemas cotidianos. Sob essa perspectiva, a disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica” assume um papel fundamental na atuação docente, orientando a busca por estratégias e abordagens que favoreçam a participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem, com base nos documentos norteadores da educação.

No contexto educacional contemporâneo, a prática docente tem se configurado como uma atividade que exige muito mais do que habilidades intuitivas ou espontâneas. Com o avanço das demandas sociais, culturais e tecnológicas, a formação docente requer um aprofundamento em conhecimentos que articulem fundamentos teóricos e práticos. Nesse sentido, Gatti *et al.* (2019, p.19) afirmam que:

a docência deixou de ser uma ação espontânea, que pode ser desenvolvida por intuições, apenas, para se tornar campo de ação com base em fundamentos filosófico-sociais, histórico-psicológicos e fundamentos de práticas específicas que demandam domínio de conhecimentos integrados a conhecimentos científicos e humanistas para a ação educacional voltada às novas gerações, em que linguagens, tecnologias e estruturas interpretativas constituem seu cerne.

Esse contexto reforça a importância de uma prática pedagógica que valorize a integração entre os avanços tecnológicos, os saberes científicos e as demandas sociais, de maneira a formar cidadãos críticos e participativos. Assim, o papel do docente assume uma dimensão estratégica, não apenas como mediador do conhecimento, mas também como agente transformador, capaz de contribuir significativamente para o desenvolvimento das futuras gerações.

Metodologicamente, este estudo adota uma abordagem qualitativa, fundamentada em uma revisão de literatura com base em autores que abordam a temática em questão. Além disso, inclui um relato de experiência envolvendo estudantes dos cursos de Licenciatura em Ciência da Religião, Ciências Biológicas, Matemática, Letras Vernáculas e Física, da Universidade Federal de Sergipe (UFS). A experiência refere-se à disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica”, ofertada pelo Departamento de Educação da UFS durante o primeiro semestre letivo de 2024, no período noturno.

Nesse contexto, esta pesquisa teve como objetivos: compreender o papel da disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica” na formação inicial de professores, e identificar os desafios enfrentados pelos licenciandos na compreensão e aplicação dos conceitos trabalhados na referida disciplina.

A disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica” na formação inicial de professores

A disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica” desempenha um papel importante na formação inicial de professores ao abordar a organização, os fundamentos legais e as práticas pedagógicas que estruturam a educação no Brasil. Esse componente curricular possibilita aos futuros docentes compreender a complexidade do sistema educacional e atuar de forma crítica e reflexiva na construção de uma educação inclusiva e diversificada, bem como (re)conhecer a legislação educacional de nosso país, principalmente para a Educação Básica.

Um dos principais objetivos dessa disciplina é articular teoria e prática, proporcionando aos licenciandos o contato com os marcos legais que regem a Educação Básica, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o Plano Nacional de Educação (PNE) (Brasil, 2015) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) (Brasil, 2010). Esses instrumentos normativos estabelecem as bases para a organização da educação, orientando as práticas pedagógicas e o funcionamento das instituições escolares.

A formação inicial de professores requer um enfoque integrado, no qual os futuros docentes são formados para entender não apenas os aspectos formais e burocráticos da estrutura educacional, como também os desafios sociais e políticos enfrentados pelas escolas. Saviani (2007) ressalta que a educação não pode ser dissociada das condições históricas e sociais em que ocorre, e a disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica” contribui para essa compreensão contextualizada.

A formação inicial dos professores no Brasil, que teve início com as Escolas Normais no final do século XIX, passou por diversas transformações ao longo do tempo, refletindo as mudanças nas políticas educacionais e nas demandas sociais. Segundo Gatti e Barreto (2009), a legislação educacional, especialmente a partir dos anos 1960, estabeleceu diretrizes que moldaram os currículos dos cursos de formação, buscando desenvolver competências essenciais para a atuação profissional dos educadores na Educação Básica.

Segundo Kenski (2012), a formação inicial deve promover o diálogo entre a teoria e a prática, formando os professores para lidar com a diversidade cultural e social presente nas salas de aula. A disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica” também oferece oportunidades para que os licenciandos desenvolvam uma visão sistêmica do funcionamento da educação, abordando desde as questões administrativas até a organização curricular. Essa formação é fundamental para que os professores compreendam a escola como um espaço complexo, onde interagem diferentes agentes e interesses.

Nesse contexto, a formação inicial de professores também inclui a compreensão dos conhecimentos necessários ao exercício da docência. Segundo Tardif (2011), os saberes docentes envolvem não apenas conhecimentos disciplinares, mas também curriculares, pedagógicos e experienciais. Essa diversidade de saberes é contemplada na disciplina, promovendo a construção de uma base sólida para a prática docente.

Conforme orientações da Resolução CNE/CP nº 2/2019, que define a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, os cursos de licenciatura devem assegurar aos futuros docentes o desenvolvimento de competências que envolvam o entendimento das dinâmicas institucionais da escola, a análise crítica das políticas públicas educacionais e uma atuação comprometida com os valores da ética, da inclusão e da democracia. Alinhada a essas exigências formativas, a disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica” desempenha um papel estratégico, pois proporciona fundamentos teóricos e práticos que permitem ao licenciando interpretar a escola como um espaço multifacetado, atravessado por dimensões históricas, sociais e políticas (Brasil, 2019).

A construção dessa base sólida é desenvolvida por meio da análise das políticas públicas e dos marcos legais da educação brasileira. Tais estudos possibilitam que os professores compreendam, de forma abrangente, tanto as responsabilidades quanto os direitos que lhes são atribuídos, além de identificarem as oportunidades para intervenções e inovações no contexto escolar contemporâneo.

Percurso metodológico

A investigação apresentada nesta pesquisa foi conduzida por meio de uma abordagem qualitativa, sustentada pela análise das experiências docentes, uma pesquisa bibliográfica baseada em marcos teóricos e sondagens inicial e final com perguntas estruturadas. Com esse processo metodológico, busca-se compreender o papel da disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica” na formação inicial de professores, ofertada pelo Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe, durante o estágio de docência pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED).

O estágio de docência no âmbito do mestrado representa uma experiência formativa fundamental para os beneficiados da Universidade Federal de Sergipe com bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Essa atividade é uma exigência para os pós-graduandos bolsistas e visa integrá-los à prática docente no Ensino Superior. Trata-se de uma oportunidade de aliar a teoria acadêmica com a vivência pedagógica, contribuindo para a formação de futuros docentes com habilidades críticas e práticas.

Na UFS, o estágio é estruturado para permitir que os mestrandos e doutorandos participem ativamente do planejamento, execução e avaliação de disciplinas nos cursos de graduação. Sob a supervisão de um professor, os bolsistas têm a chance de colaborar na organização de aulas, nas práticas pedagógicas e no acompanhamento dos estudantes. Essa interação promove um aprendizado recíproco, permitindo que mestrandos e doutorandos desenvolvam competências relacionadas à prática pedagógica, à gestão de sala de aula e ao diálogo com os graduandos.

Segundo Minayo (2002), a pesquisa qualitativa é essencial para explorar dimensões da realidade que não podem ser mensuradas quantitativamente, especialmente em contextos educacionais, onde as interações humanas e os significados culturais desempenham papéis determinantes. Nesse sentido, esta pesquisa enfatiza a importância dos documentos normativos e das políticas educacionais quanto ao registro de vivências práticas em sala de aula, permitindo uma compreensão integral das dinâmicas concernentes à teoria e à prática na formação de professores.

A pesquisa qualitativa destaca-se por sua capacidade de compreender fenômenos em sua profundidade, explorando aspectos subjetivos e contextuais que muitas vezes escapam às abordagens quantitativas. No campo educacional, essa metodologia possibilita uma análise detalhada das interações entre docentes e discentes, dos significados atribuídos às práticas pedagógicas e das implicações socioculturais das políticas educacionais.

Acerca da finalidade da pesquisa bibliográfica, Lakatos e Marconi (2003, p. 183) afirmam que tal procedimento permite “[...] colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido transcritas por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas”. Essa diversidade de fontes não apenas amplia a compreensão do pesquisador, como também permite identificar lacunas e perspectivas que podem ser desenvolvidas de forma inovadora.

Quanto à disciplina apresentada, é necessário registrar que ela tem carga horária de 60 horas, correspondente a 4 créditos, tendo como objetivo geral: proporcionar aos alunos dos cursos de licenciatura o (re)conhecimento da estrutura, funcionamento e organização da Educação Básica, seus fins, características e problemas, através de análises críticas de questões relacionadas à política educacional brasileira e à realidade/cotidiano das escolas (sala de aula) e temas coadjuvantes. Nesse componente curricular, também são abordados

os seguintes tópicos: A legislação educacional brasileira abrange a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394/96) (Brasil, 1996), além das diretrizes da Política Educacional brasileira, da estrutura e funcionamento do ensino e do sistema escolar. No âmbito das Diretrizes Curriculares e da relação entre Estado, sociedade e educação, destacam-se os PCN, BNCC, DCN, PNE e ECA, o Projeto Político-Pedagógico e os projetos escolares, as relações entre educação e sociedade, a construção da escola pública a partir das políticas educacionais, reformas e financiamento, a formação e profissionalização docente e as questões emergentes na educação.

Sendo assim, a coleta de dados para esta pesquisa envolveu a aplicação de sondagens inicial e final, ambas compostas por 10 questões abertas, elaboradas com base nos objetivos da disciplina e nos princípios da avaliação formativa. As perguntas foram construídas a partir da análise de referenciais como Tardif (2011) e Gatti *et al.* (2019), visando captar percepções, expectativas e compreensões dos licenciandos sobre a disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica”, tanto antes quanto após o desenvolvimento das aulas, especificamente em uma turma do período noturno no 1º semestre de 2024.

A turma de “Estrutura e funcionamento da Educação Básica” foi composta por 34 alunos matriculados, sendo 21 do sexo masculino e 13 do feminino. Ao final do período letivo, seis alunos trancaram a disciplina, e outros seis foram reprovados por faltas ou por média insuficiente. Na sondagem inicial, 21 discentes participaram, enquanto na sondagem final esse número reduziu-se para 20 respostas, considerando-se apenas aqueles que responderam em ambas as etapas.

Em relação ao início da aulas, foi realizada uma apresentação da turma, visando compreender o perfil dos estudantes, incluindo aspectos como idade, região de origem e perspectivas em relação ao curso. Essa etapa inicial incluiu também a apresentação do programa da disciplina, com explicação das atividades, como fichamentos e debates, além do planejamento avaliativo. A distribuição dos materiais para leituras e fichamentos foi acompanhada de orientações detalhadas sobre a elaboração dos textos e a divisão de tarefas, garantindo um entendimento claro das expectativas e critérios avaliativos.

A construção das questões da sondagem inicial teve como objetivo mapear os conhecimentos prévios dos estudantes sobre a organização escolar, a legislação educacional e as percepções iniciais sobre o papel docente. Já a sondagem final buscou captar

transformações nas concepções dos licenciandos após o percurso formativo, identificando como os conteúdos e vivências contribuíram para o desenvolvimento de sua identidade profissional. Ambas foram compostas por 10 questões abertas, permitindo liberdade na elaboração das respostas e favorecendo a expressão de sentidos individuais e subjetivos, conforme aponta Minayo (2002).

O desenvolvimento das aulas ocorreu de maneira interdisciplinar e dinâmica, integrando leituras, discussões em grupo e apresentações temáticas. Foram discutidos textos relevantes sobre a estrutura e o funcionamento da Educação Básica e artigos sobre gestão democrática e políticas educacionais, proporcionando um aprofundamento teórico a respeito da Educação Básica no Brasil. As discussões foram mediadas pelo professor, que incentivou a partilha de ideias entre os participantes e promoveu reflexões críticas sobre os temas tratados.

Ao longo do processo, foram utilizados recursos metodológicos, pedagógicos e tecnológicos³ como debates, leituras coletivas, atividades práticas, jogos interativos e exibição de documentários e vídeos. Nesse sentido, Vasconcelos (2020) comenta que os meios tecnológicos são extensões inerentes ao ser humano. A diversidade de metodologias permitiu diversificar questões complexas, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2017), o Projeto Político-Pedagógico (PPP) e as reformas educacionais, ampliando a compreensão dos participantes sobre o panorama educacional brasileiro.

Para identificar os participantes desta pesquisa, adotou-se uma nomenclatura padronizada, na qual cada indivíduo foi representado pela letra maiúscula P (indicando “participante”), seguida de um número sequencial de 1 a 20. Essa escolha visou garantir a organização e a confidencialidade dos dados, além de facilitar a análise e a apresentação dos resultados.

Discutindo os resultados

³ “Alentar o processo formativo de docentes tem grande relevância, pois isso auxilia que estes estejam cada vez mais atualizados e ao mesmo tempo mais à vontade e confiantes ao executar a utilização de tecnologias digitais na aula. Sabe-se que há uma nova possibilidade de compartilhamento de conhecimento de modo mais colaborativo e ampliando o acesso a novas experiências, saberes e aprendizagem” (Souza *et al.*, 2020, p. 11).

Neste tópico, destacam-se as questões discutidas e apontadas pelos alunos durante as aulas, além de suas manifestações escritas nas sondagens inicial e final da disciplina. Os participantes eram discentes dos cursos de licenciatura em Ciências da Religião, Ciências Biológicas, Matemática, Letras Vernáculas e Física que frequentavam a disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica”. Sendo assim, do total de 34 alunos matriculados, apenas 21 discentes responderam à sondagem inicial, enquanto na sondagem final esse número reduziu-se para 20 respostas.

Com o objetivo de compreender as transformações nas concepções dos licenciandos ao longo da disciplina, foram aplicadas uma sondagem inicial e uma final, compostas por questões abertas. As perguntas buscaram explorar aspectos como o entendimento prévio sobre a estrutura e o funcionamento da educação, e expectativas quanto à formação docente, conteúdos relevantes, entre outros temas centrais da prática pedagógica. A seguir, apresentam-se no Quadro 1 as principais questões utilizadas nas duas etapas da sondagem, permitindo visualizar as correspondências entre os instrumentos.

Quadro 1 – Algumas questões da sondagem inicial e final da disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica”.

Sondagem inicial	Sondagem final
O que você entende por estrutura e funcionamento da Educação Básica?	Hoje, como conceitua estrutura e funcionamento da Educação Básica?
Qual sua expectativa em relação à disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica”?	Que mais lhe chamou atenção e, conseqüentemente, resultou em aprendizagem?
Cite temas/conteúdos relacionados a essa disciplina que você gosta/lembra/imagina.	Cite temas/conteúdos que foram relevantes para sua formação.
Conhece algum autor dessa área de estudo? Mencione.	Mencione pontos (metodologia, recursos, avaliação, conteúdos) a aprimorar.
Que espera dessa disciplina para sua formação de professor?	Como pretende atuar no ensino/sala de aula, tendo em vista a legislação educacional?
Qual sua expectativa como futuro professor?	Qual sua expectativa como futuro professor?
Que sugestões daria para o desenvolvimento da disciplina?	Que contribuições sugeriria para melhorar o programa da disciplina?
Sugestões/comentários complementares.	Espaço para relatar o que mais o impressionou e/ou do que não gostou na disciplina.

Fonte: Elaboração própria (2024).

No decorrer da sondagem inicial, os participantes compartilharam suas concepções e entendimentos acerca da disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica”. É importante destacar que, no estágio inicial, a maioria ainda não compreendia sistematicamente a ementa, os conteúdos programáticos e a base teórica sobre a disciplina. A análise dessas respostas revelou uma considerável variedade de concepções e conhecimentos.

Nessa perspectiva, apresentamos algumas respostas da sondagem inicial sobre o entendimento da referida disciplina:

Um campo do conhecimento que propõe a organização, a legislação e a logística do ensino (P1).

Não sei muito sobre, só que ensina sobre a organização do ensino (P4).

Não possuo conhecimento nesta área (P5).

Acredito que a estrutura e funcionamento do ensino refere-se ao estudo de várias áreas, já que ensino abrange muitas áreas (P3).

A forma como o ensino é organizado (P2).

Essas visões indicam que, embora os discentes reconheçam a importância da disciplina, carecem de um entendimento aprofundado sobre os princípios que regem a estrutura educacional. Tal lacuna é reflexo da ausência de uma formação teórica sólida, necessária para compreender as interconexões entre os elementos que constituem o sistema educacional.

De acordo com Gatti e Barreto (2009), a formação docente requer uma articulação efetiva entre teoria e prática, para que os futuros educadores possam interpretar criticamente o funcionamento da educação em seus diferentes níveis e contextos. A afirmação de um aluno que alega não possuir conhecimento sobre a área (P5) reforça a necessidade de superar uma formação superficial, integrando discussões sobre legislação, currículo e gestão escolar.

A disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica”, nesse contexto, atua como mediadora entre a legislação educacional e a gestão democrática. A integração desses elementos contribui não apenas para a formação de estudantes conscientes em suas respectivas áreas, como também para a preservação da essência e importância do conhecimento no contexto educacional.

Nesse contexto, Nóvoa (2017, p. 1131) enfatiza a importância de compreender a formação docente em articulação com a valorização da profissão, ao afirmar:

Não pode haver boa formação de professores se a profissão estiver fragilizada, enfraquecida. Mas também não pode haver uma profissão forte se a formação de professores for desvalorizada e reduzida apenas ao domínio das disciplinas a ensinar ou das técnicas pedagógicas. A formação de professores depende da profissão docente. E vice-versa.

A reflexão proposta por Nóvoa (2017) evidencia a relação de interdependência entre a formação inicial e a valorização da docência como profissão. A qualidade da formação dos professores não pode ser dissociada das condições concretas de trabalho, reconhecimento social e autonomia profissional. Ao mesmo tempo, uma profissão docente sólida e legitimada socialmente requer processos formativos que vão além da mera instrumentalização técnica, incorporando uma visão crítica, ética e reflexiva sobre o papel do professor. Assim, fortalecer a formação é também fortalecer a profissão, numa dinâmica que exige políticas públicas comprometidas com a dignidade e o protagonismo do professor na sociedade.

A valorização da profissão docente passa também pela escuta e consideração das vozes daqueles que estão em processo de formação. Compreender como os licenciandos percebem e atribuem sentido à disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica” é fundamental para avaliar o impacto desse componente curricular em sua trajetória formativa. Sendo assim, vários discentes demonstraram um forte interesse e motivação pela disciplina, revelando um entusiasmo considerável quanto ao seu potencial. Eles expressaram a expectativa de que a disciplina fosse não apenas útil, como também capaz de oferecer contribuições importantes para o avanço acadêmico dos alunos. Algumas respostas se destacam:

Compreender e me aprofundar nos autores e no conteúdo programático. Espero também conseguir contribuir em algo na construção coletiva da turma (P10).

Aulas temáticas/debates focados em abordar temas de relevância para a estrutura da Educação Básica (P12).

Eu acho que, além da grande teoria que nós vamos estudar em relação ao funcionamento do ensino, o professor vai ensinar também como podemos lidar com diferentes tipos de alunos diante de diferentes realidades, com o objetivo de enfrentar as dificuldades que o ensino na sociedade, muitas vezes, não supera. Eu acredito que temos que levar em consideração não só a teoria da universidade, mas sim trazendo a realidade e as dificuldades de uma sala de aula para podermos trabalhar esses obstáculos de maneira crítica e reflexiva para tornarmos excelentes educadores futuramente, diante das práticas educacionais (P8).

Os discentes demonstraram interesse profundo sobre a disciplina, esperando não apenas desenvolver conhecimentos teóricos, mas, além disso, também compreender os aspectos legais e organizacionais que regem o sistema educacional e suas diversidades. Alguns alunos expressaram a expectativa de que a disciplina permitisse uma compreensão mais detalhada do funcionamento do ensino, incluindo elementos fundamentais como

diretrizes curriculares, legislação e políticas públicas. Para esses estudantes, a disciplina é vista como essencial para a construção de um conhecimento técnico e prático, proporcionando aos futuros professores atuar no sistema educacional, entendendo suas complexidades e desafios.

De acordo com Vergutz e Pacífico (2022, p. 113), o conhecimento sobre a atuação do professor “[...] pode contribuir para a formação dos estudantes com o propósito de obter êxito com um ensino transformador”. A educação transformadora propõe que o professor atue como um mediador do processo de aprendizagem, integrando conteúdos acadêmicos com experiências que façam sentido para os estudantes, tornando o ensino mais relevante e impactante para o desenvolvimento pessoal e social.

Outro ponto importante ressaltado por alguns participantes é a necessidade de uma visão crítica sobre a organização e a logística do ensino, ligando a disciplina aos desafios da prática pedagógica. Esse enfoque indica a importância de integrar teoria e prática na formação docente, refletindo as realidades e as situações cotidianas das escolas. Nesse sentido, a disciplina se torna um espaço para refletir e aplicar os conhecimentos adquiridos, preparando os estudantes para enfrentar a diversidade e a complexidade dos processos educacionais.

Segundo Silva *et al.* (2014), a disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica” é essencial para os professores, pois permite o entendimento dos conceitos fundamentais de “estrutura” e “funcionamento” que carregam ideias e valores que influenciam as escolas e os profissionais em suas práticas. Esse conhecimento possibilita que os educadores reconheçam a importância de um ambiente escolar bem organizado e funcional, fator crucial para garantir uma educação de qualidade e um processo de ensino-aprendizagem significativo.

A estrutura e o funcionamento da Educação Básica no Brasil são temas centrais para a formação dos futuros educadores, pois envolvem a compreensão de um sistema que abrange desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. A organização desse sistema é regida por legislações, como a LDB, que define as normas e objetivos do ensino, além da BNCC, que estabelece as diretrizes para os currículos das escolas. Essa estrutura envolve não apenas os aspectos legais, mas também a gestão escolar, a divisão de etapas educacionais e a distribuição de recursos, elementos que têm impacto direto na qualidade do ensino oferecido.

O funcionamento desse sistema depende de uma articulação eficiente entre as políticas públicas, as escolas, os professores e os alunos, para garantir que todos os componentes do processo educativo trabalhem em conjunto para alcançar os objetivos propostos.

O entendimento da estrutura e do funcionamento da Educação Básica é crucial para os professores, pois permite que eles compreendam os mecanismos que influenciam sua prática pedagógica no cotidiano escolar, e conheçam a organização do ensino, as etapas educacionais e a legislação vigente. Dessa maneira, os docentes podem identificar os desafios e implementar soluções eficazes para promover a aprendizagem de seus alunos.

Além disso, a gestão democrática e a participação ativa da comunidade escolar nas tomadas de decisão são fundamentais para o sucesso do sistema educacional. Assim, os professores precisam não apenas dominar os conteúdos que irão ensinar, mas também entender o contexto em que ensinam, as políticas públicas que orientam a educação e as práticas que contribuem para um ambiente escolar educativo e inclusivo.

De acordo com Lima e Vasconcelos (2021, p. 359), “o professor tem um papel crucial para o desenvolvimento de uma sociedade crítica e humanizadora”. Nesse sentido, o papel do professor vai além da simples transmissão de conteúdos, estendendo-se à formação de cidadãos capazes de compreender e atuar criticamente sobre a realidade que os cerca.

Na sondagem final sobre a disciplina, uma das questões abordou temas/conteúdos sobre a estrutura e o funcionamento da educação que foram bastante relevantes para a formação dos licenciandos. Essa indagação propunha uma reflexão fundamental sobre o processo formativo dos discentes, buscando compreender a extensão de sua formação e da assimilação dos conceitos discutidos durante as aulas. Tal abordagem constatou um comprometimento com a qualidade do aprendizado. Nesse sentido, descartam-se algumas respostas:

Histórico de desenvolvimento da educação brasileira, conceito de LDB, PPP, BNCC, metodologia de como essas leis, projetos, diretrizes se aplicam na educação e consequentemente nas escolas (P2).

Um tema bem relevante foi a LDB, pois antes ainda não tinha conhecimento dessas normas essenciais para a educação (P12).

BNCC, PPP (Projeto Político-Pedagógico), os quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. E o fichamento que foi feito com base no livro de Moacir Gadotti “Escola Cidadã”, pois tive uma experiência incrível por causa do conceito da autonomia dentro da escola (P8).

Os alunos demonstraram um interesse significativo pelos temas que abordam os fundamentos da Educação Básica e a aplicação das leis e diretrizes que regulam o sistema educacional. O histórico de desenvolvimento da educação brasileira, o conceito da LDB, o PPP e a BNCC foram mencionados como conteúdos altamente relevantes para a formação dos discentes.

As respostas indicaram que os estudantes reconheceram a importância desses elementos, pois eles fornecem a base normativa para a organização e prática educativa nas escolas, promovendo uma compreensão mais aprofundada sobre como a legislação influencia diretamente o processo de ensino-aprendizagem. A ênfase na metodologia de aplicação dessas normas nas escolas também sugere que os alunos estão preocupados em entender como essas leis e diretrizes se traduzem em ações práticas no cotidiano escolar, fortalecendo a formação significativa.

Além disso, alguns alunos destacaram a relevância de temas como os quatro pilares da educação – aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser – e mencionaram a experiência de fichamentos baseados em leituras, como o livro “Escola Cidadã” de Moacir Gadotti. Esse tema foi apontado como essencial para compreender a autonomia dentro da escola, um conceito central no desenvolvimento de um ambiente educacional mais participativo e democrático. A importância dada ao estudo desses temas demonstra um comprometimento com a construção de um ensino que não só transmita conhecimento acadêmico, mas também forme cidadãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade. As respostas indicam que os alunos estão assimilando não apenas as leis e diretrizes educacionais, mas também os princípios pedagógicos que orientam a prática docente, refletindo o potencial transformador da disciplina para a sua formação.

A análise das respostas nas sondagens evidencia um aprimoramento substancial nas concepções dos discentes ao longo do curso, demonstrando a eficácia dos conteúdos trabalhados em sala de aula. O estímulo a discussões, debates e reflexões contribuiu significativamente para o desenvolvimento crítico dos alunos, sendo a partilha de ideias em grupo fundamental para a ampliação do entendimento, no que diz respeito à disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica”, destacando-se algumas falas sobre tal tópico:

Ser um profissional onde meus alunos possam se espelhar e onde eu possa fazer diferença em sua vida de alguma maneira (P12).

Poder formar alunos críticos, criativos e engajados com a sociedade, ser um professor que inspire os alunos, que oriente e apoie com empatia e compreensão (P6).

Minha expectativa como futuro professor é, antes de tudo, ser um agente transformador na vida dos meus alunos, proporcionando a eles uma educação que seja significativa e que vá além dos conteúdos acadêmicos. Quero ser lembrado não só pelos conhecimentos transmitidos, mas pelo carinho e apoio que ofereço a cada um, ajudando-os a descobrir seus potenciais e a desenvolverem confiança em si mesmos (P15).

As respostas dos formandos evidenciam um avanço significativo em suas concepções pedagógicas ao longo do curso, indicando a eficácia dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Esse desenvolvimento reflete não apenas o impacto dos debates e reflexões promovidos no ambiente acadêmico, como também a relevância das discussões em grupo enquanto estratégia de ampliação do entendimento. A troca de ideias revelou-se fundamental para fomentar uma visão crítica sobre a educação e o papel do docente.

Os discentes expressaram em suas falas um profundo compromisso com a prática docente e com a transformação social por meio da educação. Um deles destacou o desejo de ser um modelo inspirador para os alunos e de fazer a diferença em suas vidas de maneira significativa. Outro enfatizou a importância de formar estudantes críticos, criativos e engajados com a sociedade, valorizando o papel do professor como orientador empático e compreensivo. Essas concepções refletem uma compreensão ampliada da docência, que transcende a mera transmissão de conteúdos, priorizando a construção de relações humanas e a promoção do pensamento crítico.

Além disso, um dos futuros professores reforçou a expectativa de ser um agente transformador na vida dos alunos, oferecendo uma educação significativa que vá além dos conteúdos acadêmicos. A visão de proporcionar apoio emocional, estimular a autoconfiança e ajudar os estudantes a descobrirem seus potenciais reforça a dimensão humanista e transformadora da educação. Segundo Freire (2019, p. 40) afirma: “por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”.

Nesse contexto, uma das questões investigadas centrou-se nas expectativas dos discentes em relação à futura atuação como professores. As respostas destacadas permitiram estabelecer uma comparação entre a sondagem inicial e a final, conforme apresentado na

Quadro 2, com o objetivo de analisar de que maneira a disciplina contribuiu para o processo formativo dos participantes. Essa abordagem buscou compreender o impacto do componente curricular na construção de competências pedagógicas e na reflexão crítica acerca dos desafios e possibilidades inerentes à prática docente no cenário educacional contemporâneo.

Quadro 2 – Respostas dos discentes sobre sua expectativa como futuros professores.

Sondagem inicial	Sondagem final
Receber no mínimo decentemente, tendo em vista que há uma grande desvalorização da profissão, e também ser uma profissional decente (P19).	A primeira e mais importante, diante do cenário atual, creio que seja a expectativa de muitos: não ter o salário miserável, independente da instituição trabalhada. Acredito que um bom salário e boas condições de trabalho impulsionem positivamente o profissional a realizar bem o seu trabalho. Questões como didática, avaliações e planos de aula serão resolvidas com o decorrer do tempo (P19).
Mesmo diante de todos os desafios que conhecemos do magistério, eu espero poder contribuir sendo um bom profissional na sala de aula (P15).	Desenvolver minha profissão da forma mais humanizada possível, percebendo as diferentes realidades na sala de aula representadas por cada aluno, que vive seu mundo de maneira completamente diferente, de acordo com seu contexto social e econômico. Espero exercer a profissão com “os pés no chão”, sabendo, acima de tudo, o quadro deficiente que vive a educação em nosso país (P15).
Meu objetivo é facilitar o entendimento dos meus alunos e poder ser útil na educação deles (P3).	Poder ser inspiração para meus alunos, ser vista não apenas como mais uma e poder fazer a diferença na vida de cada um, ensinando o conteúdo com paciência, disciplina e amor (P3).
Espero ficar por dentro dos meus direitos, dos direitos dos estudantes e conhecer melhor sobre ser um profissional com ética, moral e ter tomada de decisão seguindo os princípios da legalidade (P20).	Minha expectativa como professor é oferecer um ensino de alta qualidade que respeite as particularidades de cada aluno. Quero criar um ambiente de aprendizagem flexível, onde eu possa adaptar minhas práticas pedagógicas às necessidades individuais, de forma que cada aluno se sinta apoiado e compreendido. Encaro a docência como uma jornada de evolução pessoal e profissional, em que estou sempre em busca de novas formas de adaptação e aprimoramento para responder melhor aos desafios do ensino. Meu objetivo é contribuir para o crescimento dos meus alunos enquanto também evoluo como educador e como pessoa (P20).
Um campo do conhecimento que propõe a organização, a legislação e a logística do ensino (P1).	Enquanto disciplina, tem o objetivo de ajudar a compreender o sistema educacional brasileiro. De forma mais aprofundada, a “estrutura” diz respeito ao prédio, às salas de aula, à biblioteca, a cozinha, etc., e o “funcionamento” necessita, além da estrutura, de um comprometimento dos que fazem a educação (P1).

Fonte: Elaboração própria (2024).

As falas dos discentes que cursaram a disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica” revelam diferentes perspectivas sobre suas expectativas como futuros professores, evidenciando uma transformação significativa entre as sondagens inicial e final. No início, os relatos eram marcados por preocupações voltadas para as condições estruturais da profissão, como a valorização docente e a remuneração. Isso é evidente na fala de P19, que inicialmente mencionou o desejo de “receber no mínimo decentemente, tendo em vista a

grande desvalorização da profissão”. No entanto, ao final da disciplina, sua visão ampliou-se para incluir reflexões sobre como boas condições de trabalho podem impactar positivamente a prática docente e o desempenho profissional.

No contexto das políticas públicas educacionais, a valorização dos professores é essencial, especialmente diante dos desafios que muitos enfrentam para utilizar o tempo em sala de aula de maneira eficaz, frequentemente limitados por questões metodológicas (Correia; Silva, 2018). A construção de uma carreira sólida, com oportunidades de crescimento e reconhecimento, é fundamental para atrair e manter profissionais qualificados na educação. Isso se traduz não apenas em uma remuneração justa, mas também em um ambiente de trabalho que ofereça formação contínua e incentivo à inovação pedagógica.

Outro aspecto relevante identificado nas respostas está relacionado à humanização da prática pedagógica. Enquanto P15, na sondagem inicial, mencionava a expectativa de “contribuir sendo um bom profissional na sala de aula,” na sondagem final demonstrou uma evolução significativa, com ênfase na necessidade de compreender as diferentes realidades sociais e econômicas dos alunos. Esse discente destacou a importância de exercer a profissão de forma consciente e sensível, reconhecendo o contexto desafiador da educação no Brasil. Delors (1996, p. 147) destaca a importância do tema abordado pelos discentes:

à medida que a separação entre a sala de aula e o mundo exterior se torna menos rígida, os professores devem também esforçar-se por prolongar o processo educativo para fora da instituição escolar, organizando experiências de aprendizagem praticadas no exterior e, em termos de conteúdos, estabelecendo ligação entre as matérias ensinadas e a vida quotidiana dos alunos.

Esse pensamento ressalta a importância de uma abordagem pedagógica que leve em consideração as diversas realidades que os alunos enfrentam fora da escola. A capacidade de conectar o aprendizado com a vivência cotidiana dos estudantes permite que a educação se torne mais significativa e transformadora, ampliando as possibilidades de um ensino mais inclusivo e voltado para as necessidades reais da sociedade.

Ao refletir sobre o impacto da disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica”, é possível observar que os discentes, ao final do curso, passaram a entender a docência como uma prática que exige sensibilidade e um olhar atento às disparidades sociais. Isso implica, conforme Delors (1996), que os educadores não apenas transmitam conhecimentos, mas também promovam uma educação que se relacione com o mundo em que os alunos vivem, criando pontes entre o saber acadêmico e as experiências de vida.

As falas de P3 reforçam a busca por uma prática docente significativa e transformadora. Inicialmente, sua expectativa limitava-se ao objetivo de “facilitar o entendimento dos meus alunos e poder ser útil na educação deles”. Entretanto, na sondagem final, trouxe uma visão mais ampla e inspiradora, com o desejo de “ser inspiração para meus alunos, ensinando com paciência, disciplina e amor”. Essa evolução demonstra como a disciplina pode fomentar uma percepção mais profunda sobre a importância do vínculo entre professor e aluno e a respeito do impacto que a docência pode ter na vida dos estudantes.

A relação entre a prática pedagógica e a individualidade dos alunos também é enfatizada por P20. Na sondagem inicial, o discente mencionava o interesse em “conhecer melhor sobre ser um profissional com ética, moral e tomada de decisão seguindo os princípios da legalidade”. Ao final, sua expectativa como professor evoluiu para a criação de um “ensino de alta qualidade que respeite as particularidades de cada aluno” e no qual haja a construção de “um ambiente de aprendizagem flexível”. Essa transformação reflete um amadurecimento na compreensão da docência como uma prática adaptativa e sensível às necessidades individuais, permitindo maior impacto na formação dos alunos.

Nas respostas de (P1), ele evidencia um avanço significativo na compreensão da disciplina. No início do curso, a percepção do estudante estava centrada em uma visão geral da disciplina, destacando-a como um campo do conhecimento voltado para a organização, legislação e logística do ensino. No entanto, ao final do período letivo, observa-se uma ampliação conceitual, uma vez que o aluno passou a distinguir de forma mais aprofundada os aspectos que compõem a disciplina.

O entendimento inicial, mais genérico, evoluiu para uma compreensão mais detalhada, em que o estudante diferencia a “estrutura”, relacionada ao espaço físico da escola, e o “funcionamento”, que envolve não apenas os recursos materiais, mas também o comprometimento dos profissionais da educação. Esse progresso indica que os conteúdos abordados ao longo do curso possibilitaram uma reflexão mais crítica e contextualizada sobre o sistema educacional brasileiro, demonstrando a eficácia das discussões e dos debates promovidos em sala de aula.

Com o objetivo de compreender a percepção dos alunos, a 10ª questão da sondagem final foi formulada com a intenção de permitir que expressassem o que mais os impressionou e o que não lhes agradou ao longo da disciplina no semestre.

Acho que o que eu mais gostei foi do ambiente das aulas. Tiveram algumas aulas com momentos de descontração, de relatos de experiência, de opiniões, etc. Gostei muito de ouvir as opiniões do professor e do mestrando durante as aulas, além das dos meus colegas. Achei uma temporada bastante benéfica na minha formação (P1).

O que mais me impressionou era saber que estava mais pertinho em me tornar professora, aprender mais sobre a história da educação ao decorrer da disciplina. Fui tendo certeza da minha profissão. Durante toda a disciplina, pude perceber os desafios que o professor de cada área enfrenta e como a educação em muitas regiões é maquiada. Pude perceber que, por outro lado, a educação mudou e muda a vida de muitas pessoas e é a porta pra muitas gerações (P3).

O que mais me impressionou foi a postura do professor em sala de aula, superflexível, sem pressão. A forma como ele abordava os conteúdos com domínio e propriedade. E um ponto que pode ser melhorado é justamente a parte dos textos, os temas que foram abordados em textos. Alguns deles poderiam ter sido abordados de forma diferente, com uso de entrevista, entre outras maneiras (P17).

A análise das respostas dos discentes evidencia aspectos positivos da disciplina, especialmente no que se refere ao ambiente das aulas. O relato de P1 destaca a valorização de um espaço dinâmico e interativo, onde momentos de descontração, relatos de experiências e discussões de opiniões contribuíram para uma experiência formativa. A partilha de ideias entre professor, mestrando e colegas foi um fator essencial para o aprendizado, reforçando a importância do diálogo no processo educacional.

Por outro lado, P3 enfatiza um aspecto mais subjetivo e emocional da disciplina, relacionado à construção da identidade profissional docente. A disciplina proporcionou reflexões sobre a trajetória da educação no Brasil, fortalecendo a escolha pela profissão de professor. Além disso, o estudante demonstrou uma compreensão crítica do cenário educacional, reconhecendo tanto os desafios enfrentados pelos docentes quanto o impacto transformador da educação na sociedade.

Já P17 destaca a postura do professor como um diferencial importante, ressaltando sua flexibilidade e domínio dos conteúdos, fatores que contribuíram para um ambiente de aprendizado mais acessível e motivador. No entanto, também aponta um aspecto a ser aprimorado: a abordagem dos textos utilizados na disciplina. O estudante sugere a diversificação das estratégias pedagógicas, incluindo entrevistas como recursos complementares para enriquecer a experiência acadêmica.

Dessa forma, as respostas evidenciam que a disciplina foi bem recebida pelos alunos, proporcionando um ambiente de aprendizado dinâmico e reflexivo. No entanto, a sugestão de diversificação metodológica reforça a necessidade de aprimoramento contínuo das práticas pedagógicas, garantindo que diferentes perfis de aprendizagem sejam contemplados e que o processo formativo se torne ainda mais significativo.

Essa perspectiva ressalta a importância do docente não apenas planejar e executar suas ações pedagógicas, mas também avaliá-las constantemente à luz das necessidades e das respostas dos estudantes, como foi o caso. Primeiramente houve a aplicação de uma sondagem inicial, com finalidade de analisar os conhecimentos prévios dos alunos sobre a disciplina. Depois, durante as aulas, predominou uma avaliação formativa. Ao final, houve a aplicação de uma sondagem para avaliar o processo formativo, destacando que esse percurso tinha como objetivo (re)pensar as práticas pedagógicas e a aprendizagem dos alunos, considerando a conectividade às realidades subjetivas.

Dessa forma, a experiência educacional na disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica” proporcionou uma formação significativa, quebrando barreiras, ao abordar temas relevantes para a formação inicial do professor de maneira contextualizada e significativa. Essa abordagem integrada do aprendizado teve como foco preparar os participantes para utilizar tais saberes em situações reais, fortalecendo suas trajetórias pedagógicas futuras. Essa abordagem reafirma a centralidade da educação na construção de uma sociedade crítica e democrática.

Considerações finais

O presente estudo destacou as reflexões e aprendizados dos discentes ao longo da disciplina “Estrutura e funcionamento da Educação Básica”, demonstrando a relevância desse componente curricular para a formação docente. A análise das sondagens inicial e final revelou avanços significativos no entendimento dos participantes acerca dos fundamentos, legislações e práticas pedagógicas que regem o sistema educacional brasileiro. Inicialmente, muitos alunos apresentaram uma compreensão restrita sobre a disciplina, mas, ao longo do curso, foi possível identificar uma ampliação de suas concepções, evidenciada pelas respostas que valorizaram a integração entre teoria e prática e a importância de se abordar a complexidade do sistema educacional.

A matéria ministrada não se restringiu a fornecer informações teóricas, mas também proporcionou experiências práticas, debates e reflexões, incentivando o raciocínio crítico e a implementação prática das ideias. Os temas abordados, como gestão democrática, projeto político-pedagógico e pilares da educação, foram amplamente valorizados pelos discentes,

que passaram a compreender a interconexão entre as normativas educacionais e o cotidiano das escolas. Esse conhecimento foi essencial para que os participantes percebessem os desafios enfrentados na prática docente e o impacto das políticas públicas no ambiente escolar.

Muitos discentes destacaram o desejo de atuar como agentes de mudança, proporcionando aos seus futuros alunos uma educação significativa e humanizadora. As respostas também evidenciaram uma visão ampliada do papel do professor, que não se limita à transmissão de conhecimentos, mas envolve a construção de relações empáticas, da autonomia e a valorização das potencialidades dos alunos.

Por fim, os resultados obtidos reforçam a relevância de incluir disciplinas que promovam uma compreensão aprofundada da estrutura e do funcionamento do sistema educacional nos cursos de licenciatura. Tais componentes contribuem para a formação de profissionais conscientes, críticos e preparados para enfrentar os desafios da prática docente, garantindo uma educação mais inclusiva e democrática. Assim, a experiência dos discentes nessa disciplina deve ser valorizada como exemplo de como o Ensino Superior pode preparar futuros professores para um papel transformador na sociedade.

Referências

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC): Educação é a Base.** Brasília, DF: MEC, 2017.

Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79601-anexo-texto-bncc-reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 15 maio 2024.

BRASIL. **Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019.** Institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica. Brasília, DF: Conselho Nacional de Educação, 2019. Disponível em: <https://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/2982/resolucao-cne-cp-n-2>. Acesso em: 12 abr. 2025.

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010.** Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2010. Disponível em: https://prograd.ufu.br/sites/prograd.ufu.br/files/media/documento/resolucao_cneceb_no_4_de_13_de_julho_de_2010.pdf. Acesso em: 15 maio 2024.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024:** Linha de Base. Brasília, DF: Inep, 2015. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/acervo-linha-editorial/publicacoes-institucionais/plano-nacional-de-educacao/plano-nacional-de-educacao-pne-2014-2024-linha-de-base>. Acesso em: 10 maio 2024.

BRASIL. **Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 20 maio 2021.

CORREIA, T.; SILVA, R. C. A importância das políticas públicas educacionais no Brasil. **FABE em Revista**, v.8, p.67-76, 2018. Disponível em: <http://fabeemrevista.com.br/material/vol8/06.pdf>

DELORS, J. **Educação: um tesouro a descobrir.** Brasília: Unesco, 1996.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.** 62. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2019.

GATTI, B. A.; BARRETO, E. S. S.; ANDRÉ, M. E. D. A.; ALMEIDA, P. C. A. **Professores do Brasil: novos cenários de formação.** Brasília: Unesco, 2019.

GATTI, B. A.; BARRETO, E. S. S. **Professores do Brasil: impasses e desafios.** Brasília, DF: Unesco, 2009.

KENSKI, V. M. **Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação.** 6. ed. Campinas: Papirus, 2012.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica.** São Paulo: Atlas, 2003.

LIMA, J. I. P.; VASCONCELOS, C. A. Desafios dos professores na contemporaneidade: tempos pandêmicos em evidência. In: PETSCH, Carine et al. (org.). **Formação de Professores e Geografia.** 1. ed. Araquari: Casa de Hiram, 2021. p. 353-366. Disponível em: <https://sites.google.com/view/icleg2021/anais?authuser=0>

MINAYO, M. C. S. (org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade.** 21. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.

NÓVOA, António. Firmar a posição como professor. Afirmar a profissão docente. **Cadernos de Pesquisa**, v.47, n.166, p.1106-1133, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cp/a/WYkPDBFzMzrvnbsbYjmvCbd/?format=pdf&lang=pt>

SAVIANI, D. **Pedagogia: o espaço da educação na universidade.** Caderno de Pesquisa, [s. l.], v. 37, n. 130, p. 99-134, 2007.

SILVA, F. M.; ANDRADE, L. H. P.; QUEIROZ, R. M.; ALBUQUERQUE, E. M. **A importância da estrutura e funcionamento da educação básica.** In: SEMANA DE ESTUDOS TEORIAS E PRÁTICAS EDUCATIVAS, 5. 2014, Pau dos Ferros (RN). **Anais [...].** [S. l.]: Editorialize, 2014. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/8075>

SOUZA, A. S.; NERY, M. S.; SOUZA, S. A. N.; AZEVEDO, D. P. **Formação inicial de professores: as lacunas presentes em seu percurso formativo e possíveis caminhos de superação.** **Cenas Educacionais**, v.3, p.e9488, 2020. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/9488>

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional.** 12. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.

VASCONCELOS, C. A. **Formação de professores e Tecnologia da Informação e Comunicação.** In: ENCONTRO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS SERGIPANA (AMOSTRE-SE). **Anais [...].** [S. l.]: Instituto Paramitas, 2020. Disponível em: <https://youtu.be/yFm2N7pSJvU>

VERGUTZ, S. A. B.; PACÍFICO, M. O Ensino de Geografia e as Práticas Pedagógicas: desafios e possibilidades de uma práxis revolucionária. **Ensaio de Geografia**, v.9, n.18, p.111-126, 2022. Disponível em: https://periodicos.uff.br/ensaios_posgeo/article/view/51028